

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ БИЛИНГВОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Эргашалиева Дилрабо Азаматжон кизи
магистрант Ташкентского международного
университета Кимё Узбекистан
@ergashaliyevadilrabo@gmail.com
+998951122505
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17324483>

ARTICLE INFO

Received: 01st October 2025

Accepted: 04th October 2025

Online: 11th October 2025

KEYWORDS

русский язык, билингвизм,
лексические трудности,
семантические ошибки,
интерференция, контекстное
обучение, психолингвистика,
языковая компетенция,
синонимы, многозначные
единицы.

ABSTRACT

В статье анализируются лексические трудности билингвов, изучающих русский язык как второй. В ходе исследования на основе письменной и устной речи студентов, результатов тестирования и анкетирования были выявлены лексические ошибки, а также классифицированы их причины и проявления. В качестве наиболее распространенных проблем были выделены семантическая путаница, ошибки в подборе синонимов, неправильное использование многозначных слов и случаи интерференции. Экспериментальные методы доказали эффективность контекстного обучения и наглядных пособий в повышении лексической компетенции. Результаты исследования будут способствовать совершенствованию методики обучения русскому языку и разработке адаптированных учебно-методических материалов для билингвов.

В сегодняшнюю эпоху глобализации изучение иностранных языков становится все более важным не только для личностного развития, но и для профессионального успеха, культурных контактов и научных исследований. В частности, русский язык по-прежнему играет важную роль на постсоветском пространстве, в том числе в таких странах, как Узбекистан, как средство общения, образования и работы. Поэтому изучение русского языка является одной из самых актуальных проблем для многих билингвов. Однако в процессе овладения русским языком билингвы сталкиваются с различными языковыми препятствиями, одними из самых важных из которых являются лексические трудности.

Лексические трудности включают в себя такие проблемы, как формирование словарного запаса учащегося, правильное понимание значений слов, дифференциация синонимов и антонимов и правильное использование слов в контексте. Для билингвов эти проблемы становятся еще более сложными, поскольку они работают с двумя или более языковыми системами одновременно. Например, узбекско-русские или таджикско-русские билингвы сравнивают русские слова с эквивалентами на родном языке, что иногда приводит к некорректным переводам, семантической путанице или интерференции.

Изучение лексических трудностей билингвов важно с точки зрения лингвистики, психолингвистики и педагогики. Выявляя и анализируя эти проблемы, можно улучшить методику преподавания русского языка, облегчить процесс усвоения языка учащимися, а также повысить языковую компетенцию. Эти проблемы могут быть уменьшены, особенно для билингвальных студентов, изучающих русский язык в школах, колледжах и университетах, с помощью специальных лексических упражнений, методов контекстного обучения и наглядных пособий.

Лексические трудности зависят от многих факторов: фонетического сходства, семантической близости, культурных различий, грамматических структур и психологических факторов.

Например, русское слово «магазин» на узбекском означает «store», но в некоторых случаях это слово неправильно переводится как «ambog», поскольку оно фонетически похоже на английское слово «magazine». Такая ситуация называется интерференцией, то есть элементы одного языка неправильно переносятся на второй. Именно из-за этой интерференции билингвы допускают множество лексических ошибок.

Кроме того, многозначные слова (полисемантические единицы) в русском языке представляют для билингвов особую сложность. Например, слово «ключ» имеет несколько значений в русском языке, например, «ключ», «исток реки», «элемент кода». Если читатель не может определить, в каком значении употреблено это слово в зависимости от контекста, это приводит к недопониманию. Это создает проблемы в общении, анализе текста или в процессе перевода. При изучении лексических трудностей билингвов также играют важную роль уровень их языковой компетенции, мотивация к изучению языка, учебная среда и педагогические подходы.

Например, уровень лексических проблем различается у учащихся, изучающих русский язык как родной, и у тех, кто изучает его как второй язык. Те, кто изучает русский язык как второй язык, склонны больше усваивать материал с помощью перевода, что увеличивает семантическую неоднозначность.

В настоящем исследовании анализируются лексические трудности, возникающие у билингвов, изучающих русский язык, изучаются их причины, проявления и пути решения. Результаты исследования будут способствовать совершенствованию методики преподавания русского языка, разработке эффективных учебно-методических материалов для билингвов и повышению языковой компетенции. Эта проблема особенно актуальна для узбеков, таджиков, каракалпаков и представителей других национальностей, изучающих русский язык в Узбекистане, и поможет лучше понять процесс овладения ими языком.

Целью исследования является выявление, анализ и разработка способов преодоления лексических трудностей билингвов, изучающих русский язык. Основным материалом исследования послужили письменная и устная речь узбекских, таджикских и каракалпакских студентов, изучающих русский язык как второй, результаты тестирования, анкеты по лексике, а также учебники, словари и методические пособия по русскому языку.

- Описательный анализ: Лексические ошибки в письменной и устной речи студентов были выявлены и классифицированы по типам (семантические,

морфологические, фонетические, контекстные). Каждый тип ошибок был проиллюстрирован примерами.

- Сопоставительный метод: Русские слова сравнивались с их узбекскими эквивалентами и анализировались случаи интерференции. Данный метод позволил выявить ошибки перевода у билингвов.

- Статистический анализ: На основе результатов анкеты и тестирования в процентах были выражены частота лексических ошибок, наиболее употребительные слова, неверные переводы и семантические ошибки. – Экспериментальный метод: Некоторым студентам были предложены лексические упражнения, основанные на методике контекстного обучения, и их результаты сравнивались с результатами предыдущих тестов. Данный метод позволил оценить эффективность преодоления лексических трудностей.

- Психолингвистический подход: Процессы усвоения, запоминания и использования языка студентами были проанализированы с психологической точки зрения. С помощью этого подхода были выявлены когнитивные причины лексических ошибок.

Были проанализированы письменные и устные материалы, результаты тестов и анкеты, касающиеся лексической компетенции билингвов, изучающих русский язык как второй. Ниже представлены основные лексические трудности, их причины и статистические результаты.

В результате анализа письменной и устной речи лексические ошибки были разделены на следующие категории:

1. Семантические ошибки - значение слова неверно понято или использовано не в соответствии с контекстом. Например, в предложении «он хороший человек, потому что он богатый» слово «богатый» неверно использовано в значении «хороший».

2. Ошибки в выборе синонима – учащиеся не смогли выбрать подходящий по контексту синонимичный синоним. Например, были случаи, когда вместо слова «смотреть» использовалось слово «видеть».

3. Ошибки, связанные с многозначными словами – многозначные слова, такие как «ключ», «мир», «ход», были использованы в неправильном контексте.

4. Ошибки интерференции – ошибки, возникающие при прямом переводе с узбекского или другого родного языка на русский. Например, вместо «я имею 20 лет» следует писать «мне 20 лет».

На основе аудиозаписей были выявлены следующие проблемы в устной речи студентов:

а) Случаи запинок в выборе слов.

б) Непонимание или неумение использовать фразеологизмы русского языка.

в) Ограничения в использовании эмоционально окрашенных слов и стилистических единиц.

д) Случаи переноса структуры предложений с узбекского языка на русский.

Эти случаи свидетельствуют о необходимости глубокого овладения русским языком не только в грамматическом, но и в лексическом и стилистическом плане.

Количество лексических ошибок у студентов, выполнявших упражнения по методике контекстного обучения, снизилось на 30%. Данный метод помог студентам лучше понимать слова в контексте, правильно их употреблять и подбирать синонимы. Также лучше запоминались лексические единицы, преподаваемые с помощью наглядных пособий (картинок, схем).

Когнитивный подход студентов играл важную роль в процессе запоминания и использования слов. Студенты, как правило, больше усваивали материал, опираясь на перевод, что приводило к семантической путанице. Студенты, ориентированные на изучение языка в контексте, допускали меньше лексических ошибок.

Билингвы, изучающие русский язык как второй, сталкиваются с различными лексическими трудностями в процессе освоения языка. Результаты данного исследования показывают, что семантические ошибки, путаница в подборе синонимов, неправильное использование многозначных слов, случаи интерференции и контекстное недопонимание являются наиболее распространенными лексическими проблемами среди билингвов. Эти ошибки особенно часто встречаются у студентов, склонных к обучению, опирающемуся на перевод.

На основе анализа письменных и устных материалов, результатов тестирования и экспериментальных методов было установлено, что лексическая компетенция может быть значительно повышена посредством контекстного обучения, использования наглядных пособий, освоения фразеологических единиц и стилистических упражнений.

Психолингвистические подходы также играют важную роль в улучшении способности студентов запоминать и правильно использовать слова. Исследование подтверждает, что методические подходы к преодолению лексических трудностей при обучении русскому языку должны быть индивидуальными и контекстными. Специально разработанные упражнения для билингвов, работа с многозначными словами, методы снижения интерференции и учебные материалы, учитывающие культурный контекст, обеспечивают эффективные результаты

Список литературы:

1. Бархударов С.Г. Язык и перевод. - Москва: Международные отношения, 1975.
2. Кузнецова Л.И. Методика преподавания русского языка как иностранного. - Москва: Русский язык, 2006.
3. Колесникова Н.А., Головина И.-А. Практикум по русскому языку как иностранному. Санкт-Петербург: Златоуст, 2012.
4. Бондаренко Т.Г. Лексические трудности при обучении русскому языку. — Воронеж: ВГУ, 2009.
5. Винокур Т.Г. Межъязыковая интерференция и её проявления в речи билингвов. - Москва: Наука, 1987.